

INXOATIVLIK KATEGORIYASINI O'RGANISHGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR

Yodgora Ashrafovna Axtamova

Xorijiy tillar kafedrasini o'qituvchisi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti

axtamovayodgora@gmail.com

ANNOTATSIYA

Turli tillarda kontseptual universallar sifatida tavsiflangan semantik kategoriyalar ko'plab tilshunoslar uchun tobora ko'proq tadqiqot ob'ektiga aylanib bormoqda. Inxoativlik kategoriyasini ifoda maydoni va mazmun maydoni nuqtai nazaridan ajratib olishga va tekshirishga harakat qilganda, bu hodisa kam o'rganilganligi ayon bo'ladi. Avvalo, biz inxoativlik fenomeniga bag'ishlangan oz sonli maxsus tadqiqotlar va natijada ushbu toifadagi ifoda vositalarini, shuningdek, ularning ichki va tashqi o'zaro bog'liqligini o'rganish darajasi haqida fikr yuritimiz. Shuning bolan birga maqolada til strukturasi universal komponenti sifatida inxoativlikning semantik hodisasini kengroq o'rganishga garakat qilamiz.

Kalit so'zlar: leksik vositalar, inxoativlik kategoriyasi, universal til guruhlari, leksik va grammatik xususiyatlar, lingvistik ifoda, funksional-semantika .

ABSTRACT

Semantic categories, characterized as conceptual universals in different languages, are increasingly becoming an object of research for many linguists. When trying to isolate and examine the category of inchoativeness from the point of view of the expressive sphere and the content sphere, it becomes clear that this phenomenon is poorly studied. First of all, we will consider the small number of special studies devoted to the phenomenon of inchoativeness and, as a result, the level of study of the means of expression of this category, as well as their internal and external interrelationships. Therefore, in this article we will try to study the semantic phenomenon of inchoativeness as a universal component of the language structure in a broader way.

Keywords: lexical means, category of inchoativeness, universal language groups, lexical and grammatical features, linguistic expression, functional-semantics.

So'nggi yillarda ko'plab tilshunoslarning asarlarida alohida semantik toifalarni aniqlash bilan bog'liq turli xil savollar qo'yildi va ko'rib chiqildi. Ushbu masalalarni o'rganish, shubhasiz, ingliz, rus va o'zbek tillari materiallaridan foydalangan holda inxoativlikning semantik toifasini tavsiflashda boshlang'ich nuqta bo'lgan aniq lingvistik materialni tahlil qilish misolidan foydalanib, semantik kategoriyalar holatini aniqlashtirishga yordam beradi. Shu munosabat bilan, biz o'rganilayotgan uchta tilni tavsiflashda inxoativlik fenomeni qanday o'rin egallashini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Inxoativlikning semantik kategoriyasi til va nutqda o'rganiladigan lingvistik vositalar materialidan foydalangan holda ko'rib chiqiladi. Bu lisoniy birliklar faollashadi va rivojlanadi, ularning funksional talqini esa ularning mustaqilligini inkor etmasdan, tildan tashqari voqelikdan ajratilishiga qarshi qaratilgan. Ma'lumki, har qanday lingvistik birlik faqat aloqa sharoitida o'zining haqiqiy mavjudligiga ega, shuning uchun «uning ma'nosini tarkibiy qismlarga bo'lish, ulardan biri, go'yo kontekstdan mustaqil, boshqalari esa ikkinchi darajali va muayyan kontekst bilan belgilanadi» muhim ko'rinadi. Bundan tashqari, inxoativlik kategoriyalarini kontseptual aniqlash va chegaralash, berilganning o'ziga xosligini aniqlash, semantik jihati, uning funksional, leksik va grammatik xususiyatlari ko'rib chiqayotgan ishimizning amaliy ahamiyatini belgilaydi, chunki turli tuzilmali tillarda ularni ifodalash vositalarini o'rganish va tahlil qilish, solishtirish ularning umumiy xususiyatlarini ochishga va farqlarini asoslashga yordam beradi. Bizningcha, inxoativlik fenomenining lingvistik ifoda vositalarining funksional-semantik va leksik-semantik tahliliga alohida e'tibor qaratish lozim, bu esa semantik komponentlarning paydo bo'lishi va qo'llanilish maydonini aniqlashtirishga yordam beradi. Inxoativlikni o'rganishning dolzarbligi ifoda vositalarini va ularning o'zaro bog'liqligini - ham til darajasida, ham nutq darajasida tahlil qilishga har tomonlama yondashishdadir, bu taqqoslanadigan tillarni o'rganish va tavsiflashda ilgari tizimlashtirilmagan funksional farqlarni aniqlashga yordam beradi.

Inxoativlik - bu bir holatdan ikkinchi holatga, boshlang'ich, qismlilik, bosqichma-bosqich va to'liqlik bilan o'tish deb tavsiflanadi [5;20]. Inxoativlik tushunchasi, birinchi navbatda, turli tuzilmalarga ega bo'lgan tillar faktlarini taqqoslash uchun semantik asosni o'z ichiga oladi. Semantik asos deganda bir holatdan ikkinchi holatga o'tish tabiatining semantik sohasi konturlari, shuningdek, universal deb hisoblanishi mumkin bo'lgan ushbu sohaning ba'zi fundamental semantik xususiyatlari tushuniladi. Rus va ingliz tillarida inxoativ sohaning tarkibiy qismini tahlil qilish asosida, inxoativlik funksional-semantik maydonining o'zagi

aniq yo'naltirilgan bo'ladi va sohaning barcha elementlarini birlashtiradi, nafaqat sohaning dominantini bilan, balki bir-biri bilan ham o'zaro ta'sir qiladi, deb ifodalanaadi. Maydon komponentlari ierarxiyasini o'rnatish dominant xususiyatlarni, xususan, chegaralanishning semantik xususiyatini aniqroq aniqlash imkonini berdi. Harakatning yakuniy/noaniq tabiati so'zlashuvning xarakterli ikkilik xususiyati sifatida faqat harakatning to'liqligi/to'liqsizligi g'oyasiga tushirilishi mumkin emas. O'zgartirish sub'ektning substansional yoki muayyan ob'ektga nisbatan vaqt bilan chegaralangan munosabatidir. Noaniqlik - ob'ekt/sub'ektning u bilan fazoda namoyon bo'ladigan cheksiz vaqt-dinamik yoki statik xususiyati; yoki sub'ektning vaqt o'tishi bilan yuzaga keladigan mahalliy/substansial ob'ektga munosabati. [6;180].

Rus va ingliz tillarida inxoativ frazemaning shakllanishi va tarqalishida so'z yasaliishi, morfologik va leksik vositalarning o'rni va roli tahlil qilinadi. Taqqoslanayotgan tillarda inxoativlik funksional-semantik sohasining tarkibiy tuzilmasini tahlil qilish jarayonida olingan ma'lumotlar asosida umumiy tavsifi chiqariladi, farqlar aniqlanadi va asoslanadi. Shu nuqtai nazarga e'tibor berish lozimki, o'zgartirish/o'zgartirmaslikning semantik xususiyati har ikkala solishtirma tildagi inxoativ maydonga xos xususiyat emas, balki universal xususiyatga ega. Bu turkum rus tilidagi aspektning morfologik kategoriyasi va ingliz tilidagi aspektual-temporal shakllari bilan bir qatorda inxoativlikning funksional-semantik sohasida dominantlardan biridir.

Shaxs, son, nisbat va maylning grammatik kategoriyalari sohaning tarkibiy qismi bo'lib, funksional-semantik maydonni yasashda asosiy rol o'ynamaydi, ularda tur kategoriyasi bilan, hamda inxoativ fe'lning grammatik paradigmasi va ichki semantikasi bilan bog'lanishda belgilanadi. Har ikki tilda inxoativ sohaning markaziy komponentlari morfologik vositalardir. Yagona farq shundaki, bu elementlarning funksional-semantik maydonni shakllantirishdagi ahamiyati darajasida, shuning uchun ingliz tilida bu vositalar rus tiliga qaraganda ancha muhim rol o'ynaydi, chunki ingliz tilidagi analitik ifoda vositalari bu semantik toifani ifodalash maydoninig asosiy yukini o'z zimmasiga oladi, bu esa so'z shakldagi ma'noning boshqa tarkibiy qismiga o'tishning ahamiyatsizligi bilan bog'liq. Shu bilan birga, rus tilida ancha rivojlangan tizimga ega bo'lgan so'z yasashning affiksial usuli sintetik vositalar bilan teng imkoniyatlar bilan tavsiflanadi. Rus tilida leksik vositalar ham inxoativ xususiyatlarning shakllanishiga yoki o'zgarishiga, ham umuman inxoativlikning funksional-semantik maydoniga ta'sir qilish qobiliyatining yo'qligi sababli periferikdir. Ingliz tilida leksik vositalarning o'rni tubdan qarama-qarshi bo'lib, o'sha

qo'shimcha ko'rsatkichlar asta-sekinlik va qismanlik inxoativ semalarining shakllanishiga ta'siri tufayli markaziy element hisoblanadi. Ingliz tilidagi leksik vositalarning bunday muhim holati morfologik vositalarning haddan tashqari ortishi va so'z yasashining kamligi bilan ta'minlanadi. Inxoativlik maydoni fazaviy (bosqichma-bosqichlilik: boshlash; davom ettirish; tugatish.) va holat maydonlari bilan umumiy kesishish nuqtalariga ega. « Fazaviylik - bu harakat yoki holat jarayonida qismlardan birining ajralib chiqishi » [4;25] ekanligini hisobga olsak, inxoativlik esa bir holatdan ikkinchi holatga o'tish [5;49] bo'lib, unda bu tushunchalarni farqlashga, umumiy xususiyatlarni aniqlashga va mavjud farqlarni asoslashga harakat qilinadi.

Inxoativlik va holat sohalarining kesishish yo'llarining tahlili shuni ko'rsatdiki, holat maydoni inxoativlik kategoriyasining asosi, o'ziga xos asosiy elementi hisoblanadi, chunki asl holatsiz boshqa holatga o'tish mumkin emas. Tahlil natijalariga ko'ra, rus va ingliz tillarida inxoativ ma'noni ifodalovchi sintetik vositalar sezilarli farqlarga ega, birinchi navbatda, inxoativlarni shakllantirishning affiks usuli ko'proq rus tiliga xosdir, chunki ingliz tilida bu so'z yasash vositasi kamroq rivojlangan tuzilishga ega va faqat bitta ma'noni shakllantirishga intiladi.

References:

1. Kratzer Angelika Building resultatives Event Arguments: Foundations and Applications, ed. Clauida Maienborn and Angelika Wollstein, Tübingen : Niemeyer. -2004a. –P 177-212.
2. Kratzer Angelica Telicity and the meaning of objective case. In the syntax of time, ed. Jacqueline Gu. Eron and Jacqueline lecarne, Cambridge, MA:MIT Prss. -2004.b. –P 389-424.
3. Rubba Jo (1994): "Grammaticalization as semantic change: A case study of preposition development", in: Pagliuca, William(ed.), 81-101.
4. Храковский В. С. Взаимодействие грамматических категорий глагола. Опыт анализа // Вопросы языкознания. 1990. № 5. С. 18–36
5. Нармирьян Люся Грантовна «Семантическая категория инхоативности и средства её выражения (на материале английского, русского и армянского языков)» 1983.
6. Ю. С. Маслов Очерки по аспектологии. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 263 с
7. Tatevosov S.G. Aksionalnost: tipologiya i teoriya voprosi yazikoznaniya. –M., 2005. № 1. –С. 108- 141

8. Mirsanov F. “to move” fe’lining aspectual semantikasi. Ilmiy tadqiqotlar axborotmasi. –M., 2005.. №4 (50). B. 67-70
9. Mirsanov G’. Q. Ingliz va o’zbek tillarida yurish –harakat fe’llarining aksional va aspectual xususiyatlari . Avtorif .fil.fan .nom . Toshkent .-2009. -21 b.
10. Axtamova Yodgora Ashrafovna Ingliz tilida inxoativ fe’llar semantikasi So‘z san‘ati xalqaro jurnali ISSN 2181-9297 <https://doi.org/10.5281/zenodo.00000000> Doi Journal 10.26739/2181-9297
11. Axtamova Yo.A. O‘zbek va ingliz tillarida inxoativlikni ifodalovchi sintetik vositalar Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar (2024-Yil 4-Son) B.1020-1024. Elektron manzil: kspi_info@edu.uz
12. N.Sh.Yakhyokoulova MAGHREB LITERATURE OF FRENCH EXPRESSION European Journal of Learning on History and Social Sciences Volume 1,Issue 4| 2024 ISSN:3032-1123; <https://doi.org/10.61796/ejheaa.v1i4.483> <https://journal.silkroad-science.com/index.php/ejheaa>
13. Н.Яхёкулова ВЗГЛЯД НА ЖАНР АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА (на примере романа Асии Джебар «L’Amour la fantasia») ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ISSN:3030-3680 <http://web-journal.ru/> Часть-21_ Том-3_ Май -2024
14. Н.Яхёкулова МАГРИБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦУЗСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ “WORLD OF SCIENCE” REPUBLICAN SCIENTIFIC JOURNAL COLLECTION OF MATERIALS 25th May 2024Volume-7,Issue-5